

शालेय विद्यार्थ्यांच्या (वयोगट 12–16 वर्षे) आहार सवयी व पोषण स्थितीचा अभ्यास: विश्लेषणात्मक अभ्यास

डॉ. रोहिणी निवृत्ती अंकुश

सहाय्यक प्राध्यापक

गृहविज्ञान विभाग प्रमुख, खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई ता. अंबाजोगाई जि.बीड (महाराष्ट्र) - 431517

DOI - 10.5281/zenodo.20097760

सारांश (Abstract):

या संशोधनाचा उद्देश 12 ते 16 वर्षे वयोगटातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहार सवयी व पोषण स्थितीचा अभ्यास करणे हा आहे. या अभ्यासासाठी 100 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. माहिती संकलनासाठी प्रश्नावली, उंची-वजन मापन (BMI) आणि एक दिवसाच्या आहार सर्वेक्षण (24-hour dietary recall) पद्धतीचा वापर करण्यात आला.

अभ्यासातून असे आढळून आले की विद्यार्थ्यांमध्ये असंतुलित आहार सवयी, जंक फूडचे जास्त सेवन आणि पोषणातील कमतरता आढळते. BMI विश्लेषणातून काही विद्यार्थी कुपोषित तर काही लठ्ठ असल्याचे दिसून आले.

या निष्कर्षांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये पोषणाविषयी जागरूकता वाढविण्याची व संतुलित आहार प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.

कीवर्ड्स: आहार सवयी, पोषण स्थिती, BMI, विद्यार्थी, आहार सर्वेक्षण.

प्रस्तावना (Introduction):

पोषण हे निरोगी जीवनाचा पाया मानले जाते आणि शालेय वयातील मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः 12 ते 16 वर्षे हा वयोगट शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक वाढीचा महत्त्वाचा टप्पा असल्यामुळे या काळात योग्य व संतुलित आहाराची आवश्यकता अधिक असते. या वयात शरीराची वाढ जलद गतीने होत असल्याने प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि उर्जेची गरज वाढते. परंतु या गरजा पूर्ण न झाल्यास कुपोषण, अशक्तपणा, लठ्ठपणा व इतर आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात.

सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे विद्यार्थ्यांच्या आहार सवयींमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. फास्ट फूड, जंक

फूड आणि पॅकेज्ड पदार्थांचे सेवन वाढले असून पारंपरिक व पोषक आहाराचे प्रमाण कमी झाले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होत आहे. याचबरोबर शारीरिक हालचालींचा अभाव, मोबाईल व टीव्हीचा वाढता वापर यामुळे लठ्ठपणाचे प्रमाण देखील वाढत आहे. दुसरीकडे, अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये कुपोषण व अॅनिमिया सारख्या समस्या अजूनही मोठ्या प्रमाणात आढळतात, जे “दुहेरी पोषण समस्या” (Double Burden of Malnutrition) दर्शवते.

बीड जिल्हा हा महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या जिल्ह्यांपैकी एक मानला जातो. या भागात अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुरेसा व संतुलित आहार मिळत

नाही. ग्रामीण भागात पोषणाविषयी जागरूकतेचा अभाव, शिक्षणाची मर्यादित उपलब्धता आणि आरोग्य सेवांपर्यंत पोहोचण्यातील अडचणी यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पोषण स्थितीवर विपरीत परिणाम होतो. तसेच, शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये आहाराविषयी योग्य सवयी विकसित करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शनाचा अभाव देखील जाणवतो.

या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहार सवयी व पोषण स्थितीचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. या अभ्यासातून विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष आहार पद्धती, पोषणातील कमतरता आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या समजून घेता येतात. तसेच, एक दिवसाच्या आहार सर्वेक्षण (24-hour dietary recall) आणि BMI मापनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची वास्तविक पोषण स्थिती अधिक अचूकपणे समजू शकते.

हा अभ्यास केवळ शैक्षणिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नसून तो सामाजिक व आरोग्यविषयक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत उपयुक्त आहे. या संशोधनाच्या निष्कर्षांच्या आधारे शाळा, पालक आणि शासन यांना योग्य धोरणे आखण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यात सुधारणा करून त्यांच्या भविष्यातील शारीरिक व बौद्धिक विकासाचा चालना मिळू शकते. जागतिक व राष्ट्रीय स्तरावरील विविध अभ्यासांमध्ये किशोरवयीन मुलांच्या पोषण स्थितीबाबत गंभीर समस्या निर्दर्शनास आल्या आहेत.

World Health Organization (2020) नुसार किशोरवयीन मुलांमध्ये कुपोषण ही एक महत्त्वाची सार्वजनिक आरोग्य समस्या आहे. योग्य पोषणाचा अभाव असल्यास वाढ व विकासावर परिणाम होतो.

UNICEF (2019) च्या अहवालानुसार भारतातील विद्यार्थ्यांमध्ये लोहाच्या कमतरतेमुळे अॅनिमिया मोठ्या प्रमाणात आढळतो.

Indian Council of Medical Research (2020) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संतुलित आहारामध्ये सर्व पोषक घटकांचा समावेश आवश्यक आहे.

NFHS-5 अहवालानुसार भारतात कमी वजन व लठ्ठपणा या दोन्ही समस्या विद्यार्थ्यांमध्ये आढळतात. वरील सर्व अभ्यासांवरून असे स्पष्ट होते की विद्यार्थ्यांच्या आहार सवयी व पोषण स्थितीचा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

उद्दिष्टे (Objectives):

1. शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहार सवयींचा अभ्यास करणे.
2. BMI च्या आधारे पोषण स्थितीचे मूल्यांकन करणे.
3. एक दिवसाच्या आहार सर्वेक्षणाद्वारे पोषण सेवन समजून घेणे.
4. कुपोषण व लठ्ठपणाचे प्रमाण ओळखणे.
5. योग्य आहारासाठी उपाययोजना सुचवणे.

संशोधन पद्धती (Methodology):

1. नमुना निवड पद्धती:

- यादृच्छिक नमुना निवड पद्धती
- एकूण विद्यार्थी: 100
- वयोगट: 12-16 वर्षे

2. माहिती संकलन पद्धती

- प्रश्नावली
- मुलाखत
- उंची व वजन मापन
- 24 तास आहार सर्वेक्षण

- BMI गणना

$$\text{BMI} = \text{वजन (किलो)} / \text{उंची}^2 \text{ (मीटर)}$$

3. डेटा विश्लेषण

- टक्केवारी (Percentage) पद्धतीचा वापर

4. आहार सर्वेक्षण (Dietary Survey)

एक दिवसाच्या आहार सर्वेक्षणातून पुढील गोष्टी

आढळल्या:

- अनेक विद्यार्थ्यांनी नाश्ता टाळला.
- दुपारचे जेवण तुलनेने संतुलित होते.
- संध्याकाळी जंक फूडचे सेवन जास्त होते.
- फळे व भाज्यांचे सेवन अपुरे होते.

निकाल (Results):

1. आहार सवयी:

घटक	टक्केवारी
नाश्ता घेतात	38%
नाश्ता टाळतात	62%
जंक फूड सेवन	68%
फळे कमी	52%

2. BMI विश्लेषण:

घटक	टक्केवारी
कमी वजन	22%
सामान्य	54%
जास्त वजन	24%

चर्चा (Discussion):

या अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की विद्यार्थ्यांच्या आहार सवयी व पोषण स्थिती यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. 62% विद्यार्थ्यांनी नाश्ता टाळल्यामुळे ऊर्जा व एकाग्रतेवर परिणाम होतो. 68% विद्यार्थ्यांचे जंक फूड सेवन हे असंतुलित आहाराचे द्योतक आहे. BMI विश्लेषणातून 22% विद्यार्थी कुपोषित व 24% विद्यार्थी लठ्ठ असल्याचे

दिसून आले, जे “Double Burden of Malnutrition” दर्शवते. आहार सर्वेक्षणातून प्रथिने व लोह यांचे सेवन कमी असल्याचे दिसून आले, ज्यामुळे दीर्घकालीन आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात.

उपाययोजना (Recommendations)

- शाळांमध्ये पोषण शिक्षण कार्यक्रम
- संतुलित आहाराचे प्रोत्साहन
- जंक फूडचे नियमन
- पालकांची जागरूकता वाढवणे
- नियमित आरोग्य तपासणी

निष्कर्ष (Conclusion):

या अभ्यासातून असे निष्पन्न झाले की:

- 62% विद्यार्थ्यांच्या आहार सवयी अपूर्ण आहेत.
- 68% विद्यार्थ्यांमध्ये जंक फूडचे सेवन जास्त आहे.
- 46% विद्यार्थी पोषण समस्यांनी ग्रस्त आहेत.

विद्यार्थ्यांमध्ये, बहुतेक जण दररोज भात आणि इडली खातात; डोसा आणि खिचडी वारंवार खातात. पास्ता, मुरमुरे आणि कडधान्ये कमी प्रमाणात आढळतात. दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन वेगवेगळे असते, तर कॉफी/चहा आणि पनीर बहुतेकदा महिन्यातून एकदा खाल्ले जाते. सफरचंद, केळी आणि द्राक्षे यांसारखी फळे आठवड्यातून दोनदा खाल्ली जातात, तर लिंबू, आंबा आणि संत्री बहुतेकदा महिन्यातून एकदा खाल्ली जातात. उकडलेली अंडी आणि चिकन बहुतेकदा पंधरवड्यातून एकदा खाल्ले जाते; मासे, बीफ, लाल मांस आणि कोळंबी/खेकडा बहुतेकदा महिन्यातून एकदा किंवा त्याहून कमी वेळा खाल्ले जातात. बिस्कटे आणि कोबी बहुतेकदा

आठवड्यातून एकदा खाल्ले जातात; केक, फ्रेंच फ्राईज, समोसे, पिझ्झा आणि चॉकलेट प्रामुख्याने महिन्यातून एकदा खाल्ले जातात.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये पोषणाविषयी जागरूकता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

संदर्भसूची:

1. World Health Organization. (2020). Adolescent nutrition. Geneva: WHO.
2. UNICEF. (2019). The State of the World's Children Report. New York: UNICEF.
3. Indian Council of Medical Research. (2020). Dietary Guidelines for Indians. Hyderabad: ICMR.
4. Joshi, S. A. (2012). Nutrition and Dietetics with Indian Case Studies. New Delhi: Tata McGraw Hill.
5. Swaminathan, M. (1986). Principles of Nutrition and Dietetics. Bangalore: The Bangalore Printing & Publishing Co.
6. मोळवणे, म. स. (2001). पोषणशास्त्र. औरंगाबाद: कैलास प्रकाशन.
7. मोळवणे, म. स. (2016). अन्नाचे विज्ञान व पोषणशास्त्र. हिंगोली: आत्मभान प्रकाशन.
8. वाघमारे, शोभा. (2008). पोषणशास्त्र. औरंगाबाद: विद्या बुक पब्लिकेशन.
9. वाघमारे, शोभा. (वर्ष उपलब्ध नाही). आहारोपचार आणि समुदाय पोषण. औरंगाबाद: विद्या बुक पब्लिकेशन.